

Formación de líderes emergentes en el sistema político venezolano*

Julio Gregorio Urribarrí Fonseca**

RESUMEN

El propósito del artículo consiste en determinar el proceso educativo-pedagógico para la formación de líderes emergentes en el sistema político venezolano. Está enmarcado en el paradigma epistemológico cualitativo documental, con diseño bibliográfico. Tres, fueron los informantes clave. Los testimonios, se obtuvieron a través de la entrevista semi-estructurada, los resultados, se lograron mediante la categorización y la triangulación. Se concluye que, la formación debe realizarse en base a valores éticos, de libertad y bajo un equilibrio social. Por ello, se formulan lineamientos estratégicos a nivel pedagógico para la formación de nuevos líderes a través del diagnóstico de necesidades en los partidos políticos.

Palabras clave: Sistema político, Crisis política, Partidos, Formación, nuevos Líderes.

* Una versión en extenso del presente artículo, constituye la Tesis de Grado de la Maestría en Ciencia Política y Derecho Público bajo el título: “Proceso para la Formación de Líderes Emergentes en el Sistema Político Venezolano”. División de estudios para graduados. Programa Maestría en Ciencia Política y Derecho Público, Mención: Ciencia Política. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad del Zulia. LUZ. Se desarrolla enmarcado en la línea de investigación: Estado, Administración y Políticas Públicas, del Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público “Dr. Humberto J. La Roche..

** Licenciado en Ciencias políticas y Administrativas. Universidad Rafael Urdaneta (URU). 2014. Magister Scientiarum en Ciencia Política y Derecho Público, mención, Ciencia Política. Universidad del Zulia 2019. Profesor universitario en LUZ y URU Activo. Doctorante en Ciencia Política, LUZ. Analista político. Ex Diputado en la extinta Asamblea Legislativa del Estado Zulia (ALEZ), en dos periodos: 1978-1983 y 1988-1993. Dos veces Concejal del Municipio Maracaibo 1984-1989 y 1993-1996. Vicepresidente del Concejo Municipal.

Training of emerging leaders in the Venezuelan political system

ABSTRACT

The article determines the educational-pedagogical process for the training of emerging leaders in the Venezuelan political system. Framed in the documentary qualitative epistemological paradigm with bibliographic design, I have three key informants. Data collection was through observation and semi-structured interviews, discourse analysis, categorization and triangulation. It is concluded that training must be carried out based on ethical values, freedom in a context of social balance. Strategic guidelines are formulated at a pedagogical level for the training of new leaders. It is recommended to diagnose needs in political parties for training.

Keywords: Political system, Political crisis, Parties, Training, new leaders.

INTRODUCCIÓN

La práctica política, exige conocimientos, experiencia y formación profesional, porque tiene influencia en el desarrollo de la sociedad, por esa razón, los actores políticos, con escasa formación en esa área, pueden mostrar debilidades en su acción social. Además, este ejercicio supone, el desarrollo de una sensibilidad orientada hacia la justicia, la igualdad, la libertad, así como por el respeto de los derechos humanos.

Desde esa perspectiva, la formación constituye, un aspecto esencial en la acción política, porque se considera como un proceso pedagógico, basado en un método de enseñanza aprendizaje de tipo curricular y metodológico, que brinda herramientas teóricas y conceptuales para la capacitación y actualización de funcionarios, dirigentes y cuadros de los partidos. Por consiguiente, las instituciones, vinculadas con el quehacer político, deben contar con hombres calificados para demostrar sus capacidades humanas en el desempeño de las responsabilidades que asuman frente a la sociedad.

Vista así, se puede interpretar que, la formación política en Latinoamérica, no se ejerce de forma sistemática y continua, no se le asigna un enfoque curricular y pedagógico, apegado a la cotidianidad del colectivo de cada pueblo, por ello, no es concebida como una acción institucionalizada para formar al individuo en valores como el respeto, la ética, la disciplina organizativa, la conciencia social que sirva para la transformación socioeconómica.

Por tanto, es importante comenzar a discutir, académica y políticamente el tema, de lo contrario, se dificultaría contar con nuevas generaciones capaces de llevar las riendas de las instituciones del Estado en el futuro en los países de la re-

gión. En ese sentido, la formación representa la base para que las acciones tengan un sentido estratégico. Por esa razón, se necesita formar líderes que, ante todo, tengan vocación de servicio social. Romper con la idea del líder intelectual que está aislado, tiene que juntarse para identificarse con el pueblo.

De esta manera, la actividad política representa el conjunto de acciones orientadas al ejercicio de la practica social en la búsqueda del ejercicio del poder. Según el Diccionario de la Real Academia Española, DRAE, (2014), la acción política, constituye el arte, doctrina u opinión, referente al gobierno de los Estados, también, es concebida como la actividad de quienes rigen o aspiran regir los asuntos públicos de una nación, satisfacer las exigencias del ciudadano cuando interviene en los asuntos mencionados, tanto con su opinión, como con su voto, o de cualquier otro modo, de participación en la sociedad.

Desde esa perspectiva, se debe definir el rol de los ciudadanos en la participación política, especialmente los jóvenes, a partir de allí, diagnosticar las necesidades sociales y políticas, las alternativas de formación profesional para nuevos líderes políticos, capacitarlos como conductores del presente, así como de las futuras generaciones, lo cual es una acción inaplazable. (Pallares y otros, 2014). De acuerdo con la opinión de los autores citados, la capacitación continua para el ejercicio de la acción política es esencial, particularmente, para las nuevas figuras de líderes en diversos contextos porque contribuye con la formación de nuevos liderazgos.

En Venezuela, esa situación ha tenido un impacto social, porque el proceso de conformación de los partidos políticos, desde mediados del siglo XX, hizo posible la consolidación de instituciones fuertes, sobre todo, desde 1958. Cuatro décadas después, esas organizaciones, no corrían riesgos de debilitamiento o inestabilidad. Según Bruni Celli (2009:3), el Pacto de punto fijo (1958), pesar de ser un pacto suscrito por agrupaciones políticas, en la práctica, se convirtió en un acuerdo nacional que incorporó a todos los sectores del país, incluyendo trabajadores organizados, empresarios, iglesia. Ese aspecto, demuestra la confianza que se tenía en los partidos, su doctrina y su influencia en la sociedad democrática del momento.

No obstante, durante la década de los 80, se inicia en el país, un proceso de discusión acerca de la situación política de la democracia, de los ingresos petroleros y su distribución equitativa, encabezada por la dirigencia empresarial, básicamente, ligada a los medios de comunicación, lo cual, en corto tiempo, generó opiniones similares con otros sectores políticos y de la sociedad civil, entre estos, la iglesia, el movimiento sindical, el de los estudiantes, entre otros, de hecho, esa situación crítica, fue denominada, para algunos analistas del momento como la anti política.

En ese contexto, el presente artículo, determina el proceso para la formación de líderes emergentes en el sistema político venezolano, sustentado, en los aportes teóricos y metodológicos de la Ciencia política, como eje transversal, que contribuya como factor de interpretación un momento histórico concreto del país, es decir, desde la aparición de la crisis de los partidos políticos en la década de los 90. Asociado a tales circunstancias, las organizaciones fueron abandonando la formación de nuevos líderes, lo más grave fue que, no dieron paso, ni oportunidades de formación a la generación de relevo.

Para 1988, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE, 1998 p. 96)), en su informe final, advertía sobre las amenazas que se cernían sobre la democracia venezolana, menciono entre ellas, la corrupción, que provocan la pérdida de confianza en el sistema, la suspicacia y descalificación respecto de la vida política, la abstención electoral y otros elementos que colocaban al país en una situación de riesgo, de hecho, anuncio la antesala probable, para un golpe de Estado.

Por consiguiente, en este artículo se exponen alternativas de formación educativo-pedagógicas para nuevos líderes, mediante acciones programáticas y metodológicas, en el marco de una estructura curricular, con estrategias de aprendizaje, basado en la planificación de objetivos didácticos y mediante ejes temáticos basados en la Ciencia política, orientadas a la capacitación sistemática para el desarrollo del liderazgo de nuevas generaciones, para la búsqueda de estrategias de organización social e institucional, con visión de futuro consolidando las instituciones del Estado.

1. PROCESO EDUCATIVO-PEDAGÓGICO PARA LA FORMACIÓN DE ACTIVISTAS

La educación, como parte vital del ser, no puede ser ajena a las propuestas del momento, ella colabora en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida del individuo, contribuyendo, al mismo tiempo, con su desarrollo integral. Por ello, se busca explicar de qué manera, la capacitación educativa, a nivel político, contribuye con la generación de un nuevo liderazgo en la sociedad venezolana.

Al asumir un nuevo proyecto pedagógico, no sólo se requiere conocer la parte operativa, sino también, como lo exponen Aguirre y Woldenberg (1997), al indicar que, cuestionar, discutir nociones como las del hombre y la sociedad, para tener claridad sobre lo que se pretende lograr, significa saber, si se ajusta o no, a los requerimientos institucionales, culturales, locales y nacionales. Bajo esa perspectiva, la educación se ha desarrollado rutinariamente, coartando las capacidades del individuo, impidiendo desenvolverse para proyectarse en su contexto social, por tanto, es necesario conocer nuevos proyectos pedagógicos para el área de formación profesional.

A este respecto, la historia del desarrollo educativo en la región, se caracteriza por un proceso de transformación, que ha implicado, desde la visión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO, 1998), tres elementos fundamentales: 1) El papel social asignado a la educación, situándola como una dimensión central del desarrollo económico y social. 2) Importancia de la educación para asegurar la igualdad de oportunidades, 3) El significado político-ético atribuido a la educación para contribuir a la paz, la democracia y el desarrollo. Esta concepción de la UNESCO, brinda las herramientas conceptuales y didácticas para la transformación de los sistemas educativos, lograr una educación de calidad con equidad, contribuyendo, al mismo tiempo, con el desarrollo cultural y políticos de las naciones.

1.1. FORMACIÓN DE LÍDERES

En la acción política, el líder tiene diferentes orientaciones, las cuales representan el perfil desarrollado por sus cualidades. De ese modo, la formación de un líder, concebido por Alles, (2006), constituye un proceso continuo y sistemático orientado al desarrollo de habilidades y destrezas, como la oratoria, la inteligencia emocional, las fortalezas del intelecto, el lenguaje corporal, así como la capacidad de persuasión, lo cual debe ser producto de su madurez personal. De ese modo, la formación es el proceso de educación continua, expresada en dos significados de cultura, entendida, por un lado, como un proceso de educación continua, y por otro, como un sistema de valores humanos, socialmente aceptados.

Vista así, “...la formación va precedida de un sistema de información, que se trasmite y se internaliza, tanto a nivel tecnológico, didáctico, como sociocultural, porque toda formación es, ante todo, un proceso pedagógico continuo” (Abbagnano, 1986, p.133). Interpretando, la posición de del autor, se precisa que, para el aprendizaje sistemático, se requiere de una preparación académica curricular, que facilite conocimientos y técnicas a los instructores o docentes, para el manejo de herramientas didácticas aplicadas en el proceso de formación continua.

1.2. FORMACIÓN POLÍTICA

La formación política, es concebida como una herramienta clave en el desarrollo del individuo a nivel social, político, cultural e histórico, por ello, impartirla, requiere de tiempo, esfuerzos y recursos pedagógicos orientadas a la transformación, al cambio, a la visión estratégica del proceso histórico, evolutivo de la sociedad. Bajo ese enfoque, Madueño (1997), destaca que, la formación política debe acompañar la tarea educativa con seriedad para un proyecto democrático. En efecto, la democracia, puede gestarse, cuando se rescata la tarea del desarrollo

humano, permitiendo incorporar a la persona humana en el proceso civilizatorio mediante la construcción de ciudadanía y hacer posible la convivencia.

Por su parte, la educación política, debe desarrollar la cultura de respeto hacia los derechos humanos, pero depende de la cultura política. Al respecto, Romero (2009), señala que, la formación política, desarrolla la capacidad de observación, la actitud crítica, así como la capacidad de respuesta ante los acontecimientos que configuran la existencia humana. En torno a esa opinión, la formación política debe ser el resultado natural de una profunda educación ciudadana, tanto en la dimensión teórica, como en la aplicación práctica de sus postulados esenciales tomando en cuenta la dinámica social y política de la sociedad.

En resumen, la formación política, entendida como estrategia para el desarrollo de capacidades, de conciencia social, así como para el desarrollo de una visión humanista de la sociedad, permite analizar, comprender, buscar superar los conflictos sociales, que se reproducen permanentemente, los cuales, se agravan en forma sistemática, producto de las sociedades conflictivas del mundo actual que muchas veces, están disfrazadas de democráticas.

1.3. LA FORMACIÓN DE ACTIVISTAS Y CUADROS

Frente al desprestigio del accionar político partidista, tanto en dictaduras como las organizaciones conservadoras, es necesario que los partidos racionalicen la organización para brindar capacitación política a sus cuadros y activistas. La opinión de Bruni Celli (2009), es importante, cuando expresa que, el cuadro, solamente podrá cumplir su misión, si en época de paz, mantiene contacto con la masa a movilizar, si observa, si conoce los efectos, tanto del movimiento, como de la organización de que se dispone y sabe crearse puntos de apoyo en los mismos. Para el autor, es importante el conocimiento de la realidad, pero al mismo tiempo, sugiere la búsqueda de apoyos por parte de los cuadros para la ejecución de acciones concretas y efectivas enmarcadas dentro de un plan de acción para el fortalecimiento de la democracia.

En consecuencia, es oportuno, resaltar tres tareas que deben cumplir los partidos políticos para su contribución con la formación de cuadros desde la visión de Villasmil (2012): a) organización, b) capacitación política y c) acción política. En virtud, que el tema que ocupa este estudio, se requiere profundizar sobre la capacitación, que, para efectos del trabajo abordado, constituye la formación política del militante y del cuadro político. Este último, es aquel militante que ha alcanzado cierto desarrollo intelectual en diversos temas vinculados con la política, como eje rector, en la economía, la historia, la sociología, la filosofía, entre otras disciplinas.

1.4. LÍDER EMERGENTE

El liderazgo emergente, lo compone una cualidad natural de las personas que tienen una trayectoria y vasto crecimiento espiritual e intelectual, en ese sentido, adoptan una esfera de responsabilidad a la que desean contribuir, es por ello que, Vélez (2016), destaca su papel, porque están constantemente relacionándose con líderes de experiencia y demuestran un futuro prometedor. Para el autor citado, es debido, a la visión y capacidad del líder, por aprovechar las necesidades de desarrollo de los subordinados, la manera por medio de la cual, desarrolla una relación de intercambio con los seguidores.

Asimismo, Batista (2007), considera que, el líder emergente se define como: La persona que aprovecha las circunstancias emergentes que lo llevan al poder, para establecer un proceso de transición hacia una nueva etapa de desarrollo. Para este autor, todo lo anterior sirve para enmarcar, desapasionadamente, las intenciones de los líderes emergentes. Por ello, se pueden establecer 10 puntos para evaluar su vocación.

- Guía la institucionalización, respetando la división de poderes.
- Se ajusta a la visión trascendente en la cual la pluralidad se valora.
- Establece un programa de gobierno en el que los diversos sectores sociales armonicen en un programa integrado de respuesta nacional.
- Canaliza las pasiones hacia un programa de integración de los diferentes sectores productivos y sociales para la creación de una economía saludable.
- Valora los diferentes estratos económicos y sociales y facilita el cómo pueden aportar al plan nacional.
- No opera dentro del marco de reformas continuas.
- La visión de nación a largo plazo, define lo que le devolverá a las futuras generaciones.
- Establece un proceso de Planeación Nacional con la participación de todos los sectores, y que no pueda ser alterado por gobiernos de turno.
- Redefine la soberanía nacional como la capacidad de garantizar el bienestar social en medio de una sociedad globalizada, y la cultura nacional como asidero psicológico emocional.
- Establece un lenguaje de altura en la confrontación política, necesaria y saludable como elemento clarificador de ideas, verificador de rumbo, y denuncia a favor del bienestar general del pueblo.

El liderazgo emergente representa una cualidad humana específica que persigue la innovación, por medio de la tecnología para adaptarse a los cambios, sin enfocarse en el desarrollo interior del ser humano, para avanzar en el contexto de la entropía socio-económica con el fin de transformar la realidad democrática, en base a un plan estratégico con visión de futuro.

1.5. SISTEMA POLÍTICO

El origen de este concepto, se atribuye a David Easton (1917-2014), y H. Jaguaribe (1972), quienes aplicaron, por primera vez, la teoría sistémica a la vida política, añadiendo a su fundamento la concepción estructural funcionalista, establecida por el sociólogo estadounidense Talcott Parsons (1902-1979), quien define, en la obra *El Sistema Social* (1951), los procesos de cambio en la sociedad y la política.

Al respecto, indica Easton (1953), que, por sistema político, se entiende las acciones políticas en una sociedad. Es algo más que el gobierno, el Estado, el poder o el conjunto de procesos para la toma de decisiones. Visto así, el sistema político representa un conjunto conductual integrado por las interacciones que se generan entre las instituciones que integran el complejo social, lo cual manifiesta, en ciertas oportunidades de su desarrollo histórico, la posibilidad de asignación autoritaria de valores en la sociedad.

Para el autor citado, una asignación autoritaria se produce, cuando las personas que hacía a ella se orientan, se sienten obligadas por ella. Es decir, las personas miembros del sistema, se consideran regidas por tres razones: 1) la coerción o la amenaza de coerción física o psicológica severa; 2) el interés personal y 3) la lealtad, el sentido de la legalidad o de la legitimidad. Pero al margen de cuál sea la razón por la que alguien se somete a la autoridad, lo que caracteriza como político a un sistema, es el hecho de que sus asignaciones sean obligatorias.

2. LA ANTI POLÍTICA

Esta categoría, se aborda desde la perspectiva de la Ciencia Política, porque se realiza un esfuerzo por entender lo que sucedió en Venezuela y otros países latinoamericanos mediante la explicación de diversos procesos, que, en gran medida, reflejaron y expresaron cambios, transformaciones, en el ámbito de la política. Al respecto, Lechner (1996), refiere que, la década final de los 80 e inicios de los 90, fue en América Latina una etapa de innovaciones políticas, donde el proceso central, en un primer momento, estuvo dominado por un retorno a la democracia como régimen político. De hecho, las transformaciones en Venezuela se desarrollaron en la década final del siglo XX (1990-2000), donde se

produce un proceso de caída y desinstitucionalización de los actores políticos tradicionales, aparejado de la reestructuración del sistema político.

En la misma línea, Stambuli (2002), señala que, la 'Anti política', surge entre 1989 y 1998, la opinión política nacional comenzó un proceso de pérdida de credibilidad hacia las organizaciones políticas. Para ese autor, institucionalmente, la democracia representativa, legitimada a partir de 1958, se resquebraja por el malestar civil de la época, a esto, se sumó el agotamiento del bipartidismo, la debilidad en la relación ciudadano-Estado, el derrumbe de las estructuras partidistas, el rol de la sociedad civil, porque banqueros, iglesia, sindicatos, gremios, notables, influenciados por los medios de comunicación, así como por los escándalos de corrupción en combinación con el descontento popular.

Vista así, la anti política, se desarrolla, paradójicamente, como una forma de hacer política, que pretende, no sólo prescindir de los partidos políticos, sino también, poner en cuestión, las pautas predominantes del quehacer político formal de los partidos políticos, de los gobiernos democráticos, así como de las instituciones del Estado, lo cual obliga, a los sectores involucrados, a la revisión y ajustes del Estado, del sistema electoral y el de partidos para la época.

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados del artículo, determinan que, el proceso educativo-pedagógico para la formación de activistas como líderes emergentes en el sistema político venezolano carece de una instrumentalización sistemática y curricular. Realizada la transcripción de la información recolectada, se organizó mediante índices de estructuración discursiva, tomando en cuenta el orden de los enunciados provistos por el entrevistado.

Se diseñaron tres cuadros, donde se sistematizan los aspectos susceptibles de proporcionar, según el propósito del estudio, de algunas categorías útiles para la elaboración de los nuevos sentidos que se pretende establecer. Las respuestas de los informantes, se organizaron en bloque y se unificaron, utilizando el criterio de sistematización mediante el uso de una Matriz Discursiva, que consiste en el ordenamiento de cada una de las respuestas emitidas por cada entrevistado, en cada una de las categorías, construidas para obtener un resumen comparativo por cada segmento de respuestas. La investigación, generó categorías significativas, las cuales se enuncian y son utilizadas en el análisis de contenido, que surgieron, producto del diálogo investigador/entrevistados, implicando afirmaciones tomadas como información trascendente para desarrollar el análisis.

Cuadro 1. Matriz Discursiva Triangulación.

Entrevista	Dimensión Simbólica	Identificación de Categorías	
Número # 1	Área de Pregunta: Proceso educativo-pedagógico	Categorías Principales	Categorías Relacionales
<p>Nivel: Filosofía Política</p> <p>Sector: Académico</p>	<p>12-15: “...Yo creo que como estaba diciendo un poco antes en relación a la exigencias educativas y pedagógicas, yo hablaría de los valores de la ética que se tendría que transmitir claro por medio de la educación, aparte de la familia, la escuela probablemente enseñan una serie de valores que hasta llegar a la universidad...”</p> <p>16-19: “...se tiene que educar a determinados valores que son los de la libertad, los derechos civiles, derechos sociales, de la solidaridad, ósea, toda aquella cosa que la cultura occidental ha generado en los siglos de su...”</p> <p>25-28: “...la política que hemos logrado sobre todo en occidente es un equilibrio y se entiende la tendencia para algunos países que no lo tienen como Venezuela lograr de nuevo recuperar ese equilibrio que lo tenía hace cuarenta (40) años antes del actual momento...”</p> <p>39-43: “...hoy día un líder tiene que recibir una formación y una formación histórica es muy importante, una formación histórica y filosófica, conocer la historia del continente, del propio país, de la propia región, o sea, esto es vital porque la toma de decisiones tiene que ser orientada siempre por la cultura del lugar donde tú eres ejerce una carga política...”</p> <p>50-54: “...el líder no es el que hace todo, el líder comete errores, porque nosotros vemos siempre al líder para obtener los resultados que queremos, pero el líder comete también errores, la inteligencia del líder y la capacidad también llega a tener a su alrededor consejeros de nivel, esa también es una elección muy importante...”</p> <p>58-60: “...la inteligencia de un líder no es solamente para sí, no, yo soy el líder, no, también con quien se va a codear quiénes son sus compañeros en la gestión de poder político...”</p>	<p>Valores éticos Valores educativos</p> <p>Valores de libertad, derechos civiles, sociales de solidaridad</p> <p>Equilibrio social</p> <p>Formación</p> <p>Rol del líder</p> <p>Inteligencia del líder</p>	<p>Valores</p> <p>Derechos humanos</p> <p>Formación Continua</p> <p>Errores del líder</p> <p>Autonomía del líder</p>

Fuente: Urribarri, (2024).

En el cuadro 1 se exponen los resultados de la matriz discursiva del proceso de triangulación, correspondiente al área proceso educativo pedagógico, nivel filosofía política que recoge las opiniones del sector académico. Como puede observarse, de las respuestas, surgió el constructo de categorías principales y relacionales, las cuales configuran el orden de categorización de las respuestas emitidas, es decir, la interpretación, se enfoca hacia los valores éticos y educativos, así como los de libertad, derechos civiles, sociales de equilibrio social y de formación, donde destaca, el rol del líder. De tal modo que, para los informantes, el proceso educativo pedagógico, debe enfocarse hacia la construcción de categorías relacionales en valores, los derechos humanos, la formación continua, tomando en cuenta los errores y la autonomía del líder.

Cuadro 2. Matriz Discursiva Triangulación.

Entrevista	Dimensión Simbólica	Identificación de Categorías	
Número #2	Área de Pregunta: Proceso educativo-pedagógico	Categorías Principales	Categorías Relacionales
Nivel: Rector Sector: Universitario	34-35: "...digo lo siguiente rápidamente, la formación tiene que ser integral..."	Formación integral	Formación
	35-39: "...un buen ingeniero, un buen sociólogo, un buen abogado, un buen politólogo, pueden ser excelentes líderes y su principal aval es su sólida formación, de manera pues que no es una materia que si las aplazas ya no puedes ser líder o si la apruebas vas a ser el mejor líder, no..."	Sólida formación profesional	Formación
	39-43: "...una formación integral es un contexto ético de desarrollo de la personalidad a veces lo encontramos en los partidos políticos a veces no, a veces lo encontramos en las aulas universitarias a veces no, está en la comunidad también hay mucha manipulación, de manera pues que no fácil es fácil determinar cuál es la escuela donde la Universidad de la vida te dicte algo..."	Formación en los partidos políticos	Desarrollo de la personalidad
	50-51: "...pienso que cualquier persona o cualquier ciudadano que tenga algunas características personales..."	Formación en la Comunidad	Contexto ético

Entrevista	Dimensión Simbólica	Identificación de Categorías	
Número #2	Área de Pregunta: Proceso educativo-pedagógico	Categorías Principales	Categorías Relacionales
<p>Nivel: Rector</p> <p>Sector: Universitario</p>	<p>56-62: "...se revelan tres tipos de liderazgo que la gente busca en función de los intereses que se pretenden defender o cultivar, entonces lo que ellos van a ser de acuerdo con las necesidades que la propia comunidad o sociedad establezca y requiera, entonces de pronto un líder fuerte un líder bravo un líder con una gran pasión o de pronto un líder de la paz un líder de la prudencia pero en todo caso ese liderazgo nace y surge de las necesidades que en un momento dado el momento social crítico o no le plantea..."</p>	<p>Líder de paz</p> <p>Líder de la prudencia</p>	<p>Tres tipos de liderazgos</p>

Fuente: Urribarrí, (2024).

En el cuadro 2, se exponen los resultados de la matriz discursiva del proceso de triangulación, correspondiente al área proceso educativo pedagógico, nivel Rector, que recoge las opiniones del sector universitario. Las respuestas reflejan que, desde esa perspectiva, las categorías principales surgidas fueron: formación integral, sólida formación, formación en los partidos políticos, formación universitaria y en la comunidad, garantizando la formación de un líder de paz y para la prudencia. De allí, se derivan categorías relacionales para el proceso educativo pedagógico en base a una verdadera formación, el desarrollo de la personalidad del líder, tomando en cuenta el contexto ético para determinar los tipos de liderazgo, de allí que, el proceso educativo pedagógico, contiene elementos internos y externos, que deben ser tomados en cuenta para la aplicación del proceso en cuestión.

Cuadro 3. Matriz Discursiva Triangulación.

Entrevista	Dimensión Simbólica	Identificación de Categorías	
Número #3	Área de Pregunta: Proceso educativo-pedagógico	Categorías Principales	Categorías Relacionales
<p>Nivel: Formación política</p> <p>Sector: Centro Gumilla</p>	<p>16-20: "...el liderazgo como cualidad como formación de verdad que es posible si contamos con personas en principio que estén formados con valores que tengan el reconocimiento del otro que tengan la capacidad de comprender su realidad de relacionarse con los otros y de reconocer en los otros también personas que pudiesen construir juntos..."</p>	<p>Formación en valores</p>	<p>Formación integral</p>

Entrevista	Dimensión Simbólica	Identificación de Categorías	
Número #3	Área de Pregunta: Proceso educativo-pedagógico	Categorías Principales	Categorías Relacionales
<p>Nivel: Formación política</p> <p>Sector: Centro Gumilla</p>	<p>21-26: "...es capaz de conformar un propósito una idea y hacerse acompañar en ese propósito y en esa idea de personas que junto a él lo construyan más allá de dirigir orientar o conducir es una persona capaz de aprender a trabajar en equipo de motivar e incentivar en el otro de trabajar junto con los otros en la construcción de un propósito o una idea que considere pues va a generar un bienestar mayor..."</p>	<p>Reconocimiento del otro</p>	<p>Formación integral</p>
	<p>26-30: "...cuando hablamos nosotros de exigencias educativas y pedagógicas estamos hablando primero de una educación integral en donde no solamente se provea de conocimiento se desarrolla la parte cognitiva sino también la parte actitudinal la parte vivencial..."</p>	<p>Visión política</p>	<p>Valores humanos</p>
	<p>49-53: "...hay que hacer un refrescamiento de lo que es ciudadanía que es que el ciudadano no solamente tiene conocimiento de sus derechos es cumplidor de sus deberes con los demás sino que tiene ese sentido de pertenencia e identidad con su lugar de origen y en función de eso se siente involucrado con los otros en la construcción de mejores condiciones para su convivir en una ciudad..."</p>	<p>Trabajo en equipo</p>	<p>Ciudadanía</p>
	<p>54-56: "...hay que partir del reforzamiento de los valores cívicos para realmente construir una verdadera ciudadanía que permita en la persona sentir el compromiso con la gestión de su comunidad..."</p>	<p>Educación integral</p>	<p>Comunidad</p>
<p>61-64: "...hay que hacer una revisión de lo que son nuestras instituciones con nuestra historia vemos lamentablemente un desconocimiento de la historia patria de lo que son los procedimientos los avances lo que es el fortalecimiento de la institucionalidad democracia..."</p>	<p>Sentido de pertenencia</p>	<p>Democracia</p>	
<p>65-68: "...han puesto en jaque al sistema democrático en el país, si hemos de trabajar y reforzar esos criterios tanto a nivel histórico y a nivel político yo pienso que desde una nueva comprensión de nuestra historia..."</p>	<p>Reforzamiento de valores</p>	<p>Democracia</p>	

Fuente: Urribarrí, (2024).

En el cuadro 3, se exponen los resultados de la matriz discursiva del proceso de triangulación, correspondiente al área proceso educativo pedagógico, nivel Formación política, que recoge las opiniones del Centro Gumilla. Las respuestas reflejan que, desde esa perspectiva, las categorías principales fueron: formación en valores, reconocimiento del otro, visión política, trabajo en equipo, educación integral, sentido de pertenencia y el reforzamiento de valores, dando origen a la construcción de categorías relacionales para abordar el proceso educativo pedagógico en base a: Formación integral, valores humanos, construcción de ciudadanía y de comunidad en democracia. Todo indica que, para los informantes del Centro Gumilla, el proceso educativo pedagógico para la formación de nuevos líderes radica en las categorías: formación y el ser humano.

3.1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS A NIVEL PEDAGÓGICO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CIENCIA POLÍTICA PARA LA FORMACIÓN DE NUEVOS LÍDERES EN LA SOCIEDAD VENEZOLANA.

El investigador propone los siguientes Lineamientos estratégicos a nivel pedagógico, desde la perspectiva de la Ciencia política para la formación de nuevos líderes en la sociedad venezolana. Fundamentada en las nociones de integralidad, derivada de enfoques formativos y con la contribución de la Ciencia Política en el proceso de formación, además, con la intención de realizar aportes, para la búsqueda de un modelo didáctico que reúna elementos políticos, históricos, sociales, ideológicos e informativos, apegados a las tecnologías de las comunicaciones, así como en disciplinas que constituyen áreas teóricas y prácticas para el proceso de formación de nuevos líderes.

OBJETIVOS DE LOS LINEAMIENTOS.

OBJETIVO GENERAL.

- Facilitar saberes teórico-metodológicos, a nivel de la Ciencia Política orientados a la formación política de nuevos líderes en el sistema político venezolano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Capacitar dirigentes juveniles y activistas, de los partidos políticos.
- Diagnosticar la situación país para el diseño de una línea programática de acción.
- Facilitar metodologías para el desarrollo de habilidades de liderazgo socio político.
- Motivar la participación política

EJE TEMÁTICO.

Los ejes temáticos sirven para sustentar, para organizar didácticamente lo que se va a enseñar en cuanto a contenidos, en base a ellos, se planean los objetivos, los procedimientos, las estrategias y la evaluación, para su transmisión eficaz. De ese modo, se constituyen en fundamentos para la práctica pedagógica al integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir a través de conceptos, procedimientos, valores, actitudes que orientan la enseñanza y el aprendizaje. En ese sentido, los lineamientos políticos programáticos, se estructuran en base a tres áreas básicas: 1) Proceso educativo-pedagógico, 2) La anti política en la formación de líderes y 3) Pproceso metodológico curricular.

Cuadro 4: Lineamientos Estratégicos (Proceso educativo-pedagógico).

Área	Lineamiento	Estrategia	Objetivo didáctico	Eje temático
Proceso educativo-pedagógico	Comprometer a los jóvenes con la formación en valores como líderes de paz con visión política	Sensibilizar a la juventud hacia la participación política	Proporcionar un sistema de ideas para el desarrollo de criterios propios a nivel político hacia la defensa de la Democracia.	<ul style="list-style-type: none"> •Valores éticos, sociales, de libertad. •Los Derechos humanos •Teoría del conocimiento •Teoría del Estado •El sistema político Venezolano

Fuente: Urribarrí (2024).

En el cuadro 4, se expone el Lineamiento: Comprometer a los jóvenes con la formación en valores como líderes de paz con visión política, del área, Proceso educativo-pedagógico.

La estrategia consiste en sensibilizar a la juventud para motivarlos hacia la participación política, con el objetivo de proporcionar un sistema de ideas para el desarrollo de criterios propios para la defensa de la democracia. Esta formación, se sustenta en los siguientes ejes temáticos: Valores éticos, sociales, de libertad, los Derechos humanos, la Teoría del conocimiento, Teoría del Estado y la comprensión del sistema político venezolano. Cabe destacar que, este lineamiento, facilita al instructor y al participante, establecer una conexión personal de aprendizaje, de identificación política y de vínculo con el entorno sociopolítico.

Cuadro 5: Lineamientos Estratégicos (La anti política en la formación de líderes).

Área	Lineamiento	Estrategia	Objetivo didáctico	Eje temático
La anti política en la formación de líderes	Distinguir la anti política partidista y la política como disciplina científica	Incentivar a la participación de las comunidades en la toma de decisiones públicas	Suministrar herramientas conceptuales que permitan al participante el desarrollo de habilidades comunicacionales	<ul style="list-style-type: none"> • La anti política • Rol de los medios de comunicación • Rol de los partidos políticos • Papel de la clase dirigente • Crisis humanitaria • Crisis política • Hegemonía en el poder

Fuente: Urribarrí (2024).

Cuadro 6. Lineamientos Estratégicos (Proceso metodológico curricular).

Área	Lineamiento	Estrategia	Objetivo didáctico	Eje temático
Proceso metodológico curricular	Formación continua y sistemática basada en el currículo de los aspirantes	Establecer compromisos al participante para el auto convencimiento de ser un líder	Sistematizar experiencias teórico-prácticas orientadas al cambio de actitudes para el desarrollo del sentido de pertenencia hacia el entorno actual.	<ul style="list-style-type: none"> • La gramática • La oratoria • La cultura • La retórica • La lecto-escritura • Desarrollo personal • Herramientas para el liderazgo comunitario. • Conciencia cívica

Fuente: Urribarrí (2024).

En el cuadro 5, se expone el Lineamiento: Distinguir la anti política partidista y la política como disciplina científica, correspondiente al área, la anti política en la formación de líderes. La estrategia consiste en Incentivar a la participación de las comunidades en la toma de decisiones públicas, con el objetivo de Suministrar herramientas conceptuales que permitan al participante el desarrollo de habilidades comunicacionales, se sustenta en los siguientes ejes temáticos: La anti política, Rol de los medios de comunicación, Rol de los partidos políticos, Papel de la clase dirigente, Crisis humanitaria, Crisis política y Hegemonía en el poder. Este lineamiento, es útil para la capacitación de líderes emergentes, porque lo incluye en la discusión del fenómeno de la anti política, las causas posibles que la originaron y las consecuencias sociopolíticas que arrojo, afectando al sistema democrático.

En el cuadro 6 se expone el Lineamiento: Formación continua y sistemática basada en el currículo de los aspirantes, correspondiente al área, Proceso metodológico curricular. La estrategia consiste en Establecer compromisos al participante para el auto convencimiento de ser un líder, con el objetivo de Sistematizar experiencias teórico-prácticas orientadas al cambio de actitudes para el desarrollo del sentido de pertenencia hacia el entorno actual. Se sustenta en los siguientes ejes temáticos: La gramática, La oratoria, La cultura, La retórica, La lecto-escritura, el Desarrollo personal, Herramientas para el liderazgo comunitario y la Conciencia cívica. Este lineamiento, permitirá al participante el desarrollo de habilidades comunicacionales orientadas a la interpretación organizativa del proceso de formación bajo un enfoque metodológico y curricular.

CONCLUSIONES

Las opiniones de los entrevistados, exploradas a través de distintas áreas temáticas, revelaron coincidencias y divergencias que permitieron al investigador construir criterios clave para interpretar el proceso de formación de líderes emergentes en el sistema político venezolano. Este análisis se fundamentó en tres instancias principales: las premisas del análisis, los argumentos teóricos de autores relevantes y las proposiciones derivadas de los aportes de los trianguladores. Estos últimos desempeñaron un papel crucial al enriquecer el índice discursivo con perspectivas significativas que permitieron estructurar lineamientos estratégicos orientados hacia la formación de nuevos líderes en la sociedad venezolana, desde la perspectiva de la Ciencia Política.

En el ámbito educativo-pedagógico, se concluye que el proceso de formación de líderes debe partir de la internalización del conocimiento en contextos educativos que prioricen la construcción de valores, costumbres y patrones de

comportamiento. Según los informantes clave, la educación no solo transmite saberes, sino que también desempeña un papel transformador al permitir la reflexión cultural y social. Este enfoque destaca que la formación para la vida va más allá del aprendizaje técnico, incorporando una dimensión ética y cultural que genera un impacto positivo en la consolidación del liderazgo político.

La formación de líderes emergentes debe ser continua y planificada pedagógicamente bajo principios éticos, valores de libertad y justicia social. Además, debe vincularse con el contexto social en el que los individuos se desenvuelven, fomentando el desarrollo integral de su personalidad y adaptándolos a los cambios que exige la sociedad contemporánea. Sin embargo, se identifica que la cultura política venezolana, marcada históricamente por el caudillismo, ha limitado la creación de una generación de relevo. Los trianguladores destacan que esta tendencia ha sido reforzada por una falta de estructuras organizativas en los partidos políticos para la formación de cuadros, lo que evidencia cierto temor al surgimiento de nuevos liderazgos capaces de comprender y actuar en el contexto actual.

El papel de los partidos políticos y de las universidades es fundamental en el proceso educativo de los líderes emergentes. Los partidos tienen la responsabilidad de incorporar este enfoque en su estructura organizativa, mientras que las universidades y las comunidades pueden complementar estos esfuerzos proporcionando espacios para la formación integral. Según las conclusiones, esta tarea debe llevarse a cabo bajo condiciones éticas que promuevan la consolidación de un liderazgo comprometido con el bienestar colectivo y el equilibrio social.

Respecto al fenómeno de la anti política, los informantes clave señalan que este concepto ha sido malinterpretado y utilizado de manera incorrecta. La anti política, vista como un vacío de participación activa, surge en contextos históricos específicos y profundiza las problemáticas de representatividad e institucionalidad. Además, este fenómeno es visto como una respuesta pasiva frente a la hegemonía y la falta de alternancia en los sistemas de partidos. Los entrevistados coinciden en que la anti política es alimentada por los medios de comunicación, convirtiéndola en un producto de marketing político más que en una reflexión seria sobre la acción política.

Los informantes clave hacen una distinción importante entre la anti política y la acción política, destacando que toda actividad dentro del ámbito político es, en esencia, política. Por lo tanto, la utilización incorrecta del término anti política evidencia una influencia mediática que busca imponer intereses particulares en el proceso de gobernabilidad. Este concepto debe ser abordado con mayor rigurosidad para evitar su mal uso y comprender mejor sus implicaciones en la formación de líderes y la dinámica política.

Finalmente, la investigación formula lineamientos estratégicos pedagógicos orientados a la formación de líderes emergentes, enfatizando la importancia del saber, saber hacer y ser como pilares para el desarrollo integral. Los trianguladores y los informantes clave consideran que estos lineamientos deben incluir conocimientos sobre gramática, estrategias conductuales y el uso efectivo del lenguaje en la acción política. Además, se resalta la necesidad de innovación tecnológica, política y sociológica para interpretar los procesos políticos desde una perspectiva científica. Este enfoque contribuirá a formar una nueva generación de líderes que responda a los desafíos y exigencias de una sociedad en constante transformación...

REFERENCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

- Abbagnano, Nicola. (1986). *Diccionario de Filosofía*. Ediciones del Fondo de Cultura Económica, México. D.F. México.
- Aguirre, Begné a. y Woldenberg J. (1997). *Sistemas políticos, partidos y elecciones*. Nuevo Horizonte Editores. México, DF.
- Alles, Martha. (2006). *Diccionario de Comportamientos*. Gestión por Competencias. Buenos Aires, Granica Ediciones. Argentina.
- Asamblea Nacional Constituyente. República de Venezuela. (1999). *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Gaceta Oficial N° 36.860 del 30 de diciembre de 1999. Caracas.
- Garretón, M.A. (1997). *Política y sociedad entre dos épocas*. Revista de la CEPAL, No 76. Santiago de Chile, Chile.
- Lechner, N. (1996). *Las transformaciones de la política*. Revista Mexicana de Sociología. N° 1. Enero – Marzo. UNAM. México DF. México.
- Madueño, Luís. (1997). *Crisis y Descomposición de la Política en América Latina*. Revista Venezolana de Ciencia Política. N° 11. Enero – Junio. Mérida. Venezuela.
- República de Venezuela. Presidencia de la República. (1988). *Comisión de Estudio y Reforma del Estado*. Vol. I. Comisión presidencial para la reforma del Estado. COPRE. Editorial Arte, Caracas, Venezuela.
- Romero Garcete Rodolfo. (2009). *director General de la Universidad de los Trabajadores de América Latina (URAL); ex presidente de la Comisión Latinoamericana de Defensa de los Derechos y Libertades de los Trabajadores y Pueblos de América Latina (CLADEHTL)*. Editada por la agencia Rebanadas de Realidad. Buenos Aires, Argentina.

Stambulli, Andrés. (2002). *La Democracia Venezolana de Los Requisitos de Estabilidad a las Exigencias de Eficacia*. Ediciones CENDES. Caracas. Universidad Central de Venezuela UCV, Venezuela.

Villasmil, Jorge. (2012). *Aproximaciones al estudio de liderazgo político en el contexto de la configuración del Estado democrático venezolano*. En Revista Cuestiones Políticas Vol. 28. N° 49. Julio – Diciembre. IEPDP-FCJP-LUZ. Ediciones Astrodata. Maracaibo, Venezuela. Pp. 70-89.

ELECTRÓNICAS

Batista, José (2007). *El Líder Emergente*. Disponible en: <http://hoy.com.do/el-lider-emergente/> Consulta: 25-10-24.

Bruni Celli, Marco T. (2009). *Los Partidos Políticos y la Democracia en Venezuela*. En: http://grupos.emagister.com/documento/los_partidos_politicos_y_la_democracia_en_venezuela/1521-315990 Consulta: 15 de octubre de 2024.

Easton David. (1953), *El sistema político: una investigación sobre el estado de la ciencia política*. Reseña de: Oliver Garceau. Revista trimestral de ciencias políticas Vol. 68, No. 3 (septiembre de 1953), págs. 434-436 (3 páginas). Publicado por: Oxford University Press. <https://www.jstor.org/stable/i311327>. Consulta: 12 de octubre de 2024.

Fernández, Carlos y Hernández Ramón. (2008). *Introducción a las Ciencias políticas*. Caso México. Ediciones Mc Graw Hill Editores. México. Disponible en: irislav.blogspot.com Consulta: 12-10- 2024.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998). Boletín: *Proyecto principal de Educación en América Latina y el Caribe*. Disponible en: <http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001131/113160s.pdf> Consulta: 20-10-24.

Pallarés, María, Borda Sandra., Fábio Floriano, Valeria Moy y Ayusso, Anna. (2014). *Liderazgos regionales emergentes en América Latina Consecuencias para las relaciones con la Unión Europea*. En: http://www.fes-madrid.org/media/Monografia_America_Latina/monografia_Liderazgos_regionales. Consulta: 11-10-24.

Real Academia Española. (2014). *Diccionario de la lengua española*. 23ª edición. Madrid: Espasa Libros, S. L. U., 2014. Edición en cartoné, Disponible en <http://www.rae.es/publicaciones/obras-academicas/diccionarios-de-la-real-academia-espanola#sthash.ICRFZGLB.dpuf>. Consultado: 05-10-2024.

Vélez, Diego (2016) *Teorías del liderazgo emergente*. Disponible en: <https://prezi.com/uj54hk7iwyir/teorias-del-liderazgo-emergente> Consulta: 27-9-24.